

ҚОЛГАН КЎНГИЛ

Бегойи Аллабергенова

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17293144>

«Сувга солсанг, сув кўтармас мисқол темирни,
Олтин билан овлаб бўлмас қолган кўнгилни...»

Маъмура билан Давронбек севишиб турмуш қуришди. Икки севишган қалб бир-бирларини жуда авайлаб-асрашар, «сиз» оғизлари «сен»га бормасди. Маъмура келин бўлиб тушган кундан бошлаб ўзидаги бор меҳр-муҳаббатни катта-кичикка бирдек улашар, атрофдагилар ҳам ўз навбатида унга яхши муносабатда бўлишарди. Оилада иноқлик ва тотувлик ҳукмрон эди, Маъмура орзу-умидлар кучоғида шод ва бахтиёр яшарди. Аммо бу кувонч узоққа чўзилмади.

У ҳомиладор бўлди. Келиндаги кувончли дард жуда-жуда оғир кечди. Егани ичида турмас, ичаклари узилгудек бўлиб қайт қилар, юриш-туришга ҳам холи йўқ эди. Шу боис уй юмушларини аввалгидек бажара олмай, хонадон аҳли қаршисида хижолат чекарди. Оилада норозиликлар бошланди, майда-чуйда гаплар урчиди. Бир кун қуёш чиқса, икки кун осмонни булут қоплагандек, оилада тунд кайфият ҳукм сура бошлади. Давронбекнинг онаси келинидан норозилигини, иш қилмаётганини, келинлик вазифасини уудалай олмаётганини ҳадеб пеш қилар, нолир, «Мен келинни шу умидлар билан олганмидим?! Келин қилсам, қайнона бўлиб, уй тўрида савлат тўкиб ўтираман, айтганим айтган бўлади, деб орзу-умидлар қилган эдим. Афсуски, келиним эрига ноз қиляпти», деб, келинини ўтирса – ўпоққа, турса – сўпоққа чиқарарди. Яна: «Ўзи паст ердан чиққан», деб Маъмурага эшиттириб ҳақоратлашни ҳам қўймасди.

Маъмура эса эрини телбаларча севар, барча азоблар ўткинчи деб, аччиқ ҳақорату гап-сўзларни ичига ютарди.

Вақти-соати етиб, хонадонда чақалоқ дунёга келди. Унга Содик деб исм қўйишди. Кунлар яна ўз измига тушгандай осойишта кеча бошлади. Лекин қайнона бўлмиш Моҳира хола тирноқ остидан кир кидиришни қўймас, келиннинг камчиликларини топишдан чарчамасди. Давронбек ва Маъмуранинг кулиб гаплашганини кўрса, жаҳли чиқар, авзойи бирдан ўзгариб кетарди. Ўғлини жеркиб ташлар, ишингни қил, деб уларни суҳбатлашишга қўймасди. Турмушга чиққан қизлари меҳмонга келса, она-қизларнинг пичир-пичирлари кўпайиб кетар, албатта, бу пичир-пичирларнинг асосий меҳвари Маъмура бўларди. Қизлар ҳам ўз иззати билан келиб-кетишмас, тешиб кириб, сузиб чиқишар, «ёв келин»га ёмон кўз билан, еб қўйгудек қарашарди. Бу ҳақоратлардан эзилган Маъмура Давронбекка онаси ва сингилларининг «хунар»ларини айтолмас, азоблардан ичи куяр, ўзини яккаланиб қолгандай ҳис этар, маъюс хўрсиниб, ўғли Содикни бағрига босиб, юз-кўзларидан ўпиб-эркалаб, овунар эди.

Давронбек ишдан чарчаб келар, хотинини хомуш ҳолда кўриб унга ачинар, қайғулар, аммо онасининг юзидан ўтиб, унга: «Сен бироз дамингни ол», дея олмас, Маъмура ҳамиша иш билан банд эди. Бу ҳолат Моҳира холага қўл келиб, Давронбекнинг қўлини ювдириб, сочиқ тутар, бу билан келинининг чаққон эмаслигини исботлагандай бўларди. Маъмурага эса бу алам қиларди. Аслида у эртадан кечгача тиним билмасди. Катта ҳовлининг супир-сидири, пишир-куйдири, гўдак парвариши, уйдагиларнинг кир-чирини ювиш – ҳамма-

хаммаси ёлғиз ўзининг зиммасида эди. Кечга бориб югур--югурдан чарчаган Маъмуранинг товонидан ўт чи-қаётгандек, оёқлари қақшаб оғрирди.

Қайнонаси Моҳира хола эса хонадон аҳлига уйдаги барча юмушлар келиннинг вазифаси эканини айтишдан чарчамас, «сизлар бошингизга тушганда қиларсизлар», дейишдан нарига ўтмасди. Уларга ҳам бу «қоида» мойдек ёқиб, бола парвариши билан уй юмушлари орасида сарсон-саргардон Маъмурага кўмак беришни хаёлига ҳам келтирмасди. Уйдагиларини соғинган келинга: «Бориб, ота-онангнинг ҳолидан хабар олиб кел», дейишмасди. Бу масалада ҳар гал Маъмура олдин эрини рози қилар, ке-йин қайнота-қайнонадан рухсат теккунча қулай бир фурсатни пойларди. Уларнинг кўнглини топгунича еган-ичгани оғзидан келар, тортиниб-қимтиниб, зўрға ижозат сўрар, шу орада бир ўлиб, бир тирилди. Аммо ҳамиша ҳам рухсат берилавермасди. Шунга қарамай, у ота-онасига юрагидаги қайғу-аламни, уйдаги нотинчликни тўкиб солмасди.

BOLALIK

Биласизми, қишлоқ ҳаётининг ўзгача таровати бор!.. Меҳр — муҳаббатга тўла юрагимни қишлоқдошларимнинг бағрикенглиги, камтарлиги, эзгуликларга интилиб яшашлари, топқирликлари, сермашаққат ишлардан қочмасликлари, бетиним изланишлари, янгилик яратишлари завқлантиради. Мен ҳамиша она қишлоғим Гужумни кўмсаб яшайман. Оқ қишлоқнинг содда, меҳрибон, дилкаш одамлари!.. Бир бирини соғинадиган синфдошларим, киндик қоним тўкилган гўшам- бари мени ўзига чорлайверади. Чунки болалигим ўтган қишлоғимнинг ўз оҳанги, ўз жозибаси бор. Дўстлик, меҳр муҳаббат, оқибат, инсонлардаги бир — бировга бўлган самимийлик ва ишонч болалик ҳисларимни жумбушга келтирганидан кўлимга қалам тутиб, шеър битишга хикоялар ёзишга чорлагани аниқ. Болалигимни беғуборлик, соддалик, меҳрибонлик даврим, дейман. Тоза тупроқда оёқяланг юрардик. «Тупроқ қечган оёққа дард тегмас экан!..» Ҳанузгача она қишлоғимнинг жозибаси мени ўзига тортаверади. Қишлоғим, азиз ва мўътабар гушам!.. Сени соғинаман!.. У ердаги азиз ва меҳрибон инсонлар мени чорлаётгандек. Ҳар кимнинг киндик қони тўкилган маскан ўзи учун жаннат каби беқиёс ва бебаҳодир. Қишлоқ ҳаётининг ўз гашти-ю, ўз таровати бор. Ариқлардаги сувларнинг шилдираб оқиши, кўй-кўзиларнинг маъраши, қушларнинг чуғурлаши, қурбақаларни вақиллаши, тандирда ёпилган ноннинг димоғни қитиқловчи, ёқимли ҳиди, райҳон ифори инсонга хузур-ҳаловат бахш этади. Меҳнат қилишнинг гашти ўзгача. Чарчаб, пешона терингни сидириб, бир пиёла кўк чойни хўплаб хўплаб ичсанг, бай-бай, хумори бошқача. Меҳр билан эккан ҳар бир уруғинг бўй чузганини кўрганда дилдаги қувончингдан бутун тананг яйрайди. Шамолда тебраниб, ўз ифорини таратаётган райҳон ва атиргуллар, ранг- баранг камалақдек товланиб, ўзини кўз- кўз қилаётган гуллар атрофдагиларга бир олам қувонч бахш этади. Айниқса, сут- қатиғу, айрондан тўйиб-тўйиб ичсанг, армонинг қолмайди Ариқдан оқаётган сувнинг тундаги шилдираши, жилоланиб, кўзни қамаштриши, дилимизга ором берарди. Меҳнатга, ўқишга бўлган иштиёқимиз юксак эди. Эрталабдан ғозларнинг қуқулашлари одамга хуш ёқиб, ўзгача ором бахш этарди. Далага чиқардик. Кетмон чопиқлар, экинни бегона ўтлардан тозалаш, чиканка, пахта терими каби ишлар шуғулланардик. «Еттидан етмиш ёшгача» деган шиор остида ҳаммининг далада куни ўтарди. У пайтда пахта учун тайёрланган ўғитлар самолётда сепиларди. Инсон соғлиги инобатга олинмас, эътибор қаратилмасди. У пайтлар қишлоқларда электр чироқ бўлмасди. Лампа чироғ бўларди, чироғ пилигида милт-милт тушган ёруғда дарс тайёрлардик. Читдан китоб соладиган сумкамиз бўларди. Кунда,

кунора сиёҳларимиз тўкилиб, дафтар-китобларимизни расво қиларди. Қиш келса ёққан қор ойлаб турарди. Қишда шундай совук, изғирин хатто дарё, анҳолар музласа муз устидан машиналар ва одамлар юриб ўтарди. Бизни оғил хонамизда бугдойни ун қилиб берадиган тегирмон бўларди. Қишлодошларим қечгача тегирмонни тўтатишмасди, тегирмон қизиб кетганидан иссиғи юз-кузига сезиларди. Беминнат еримизга уруғ сочмоқчи бўлсак, омоч, кунда, молани эшакга улаб ерларимизни оғдариб текислаб экардик.

Урф-одатларимизга келсак, Ўғил уйлантирадиган бўлсак, ёр-ёрлар авжига чиқар, чақолокка бешик тўйларда алла айтиш ёқимли эшитиларди.

Хайит айёмида қишлоқдошларим бизникига келиб, арғимчоқ учишарди. Буважоним катта айвонимиз туникидан арқон ўтқазиб арғимчоқ қуриб берганлар, қишлоқдошларим билан

зерикмасдик Қалбда шундай туйғу борки, у ҳеч қачон ўлмайди, ўчмайди. Бу меҳр-муҳаббатдир. Инсоний туйғулар еру осмон, табиятни севиб яшашга, асраб-авайлашга

ундайди. Қалбдаги қувонч, дард-алам, инжа туйғулар инсонни улғайтириб, унинг ҳаётга бўлган муҳаббатини оширади. Ҳар куннинг, ҳар лаҳзанинг қадрига етишга чорлайди. Ўзига бўлган ишончни қадрлайдиган инсонга айлантиради. Аллоҳ томонидан берилган

якши-ёмон синовларни сабр-тоқат, шукроналик билан енгишга илҳомлантиради. Одамнинг ёши ўтган сари камолга етиб, оқ-қорани, паст-баландни англаб, ақл-идроки, ҳаёт тажрибалари кундан-кунга ошиб, сайқалланиб борар экан, Кексалик ўз сўзини ўтқазиб,

бошинг эгилса ҳам, белинг букилса ҳам, инсон қалбидаги орзу-истаклар ҳеч қаримас ва таслим бўлмас экан. Ана шунданми, жисму жонингнинг ҳолига парво қилмай, уларни рўёбга чиқариш учун тиним билмай ҳаракат қиларкансан. Билишимча, чинаккам ижод инсоннинг ич-ичидаги дардларидан туғилади. Гувоҳ бўлганингиздек ҳаёт мени ҳамиша ҳам

аягани йўқ. Тортишувлар, изланишлар, чигалликлар, изтироблар қалбимни ўртади, ларзага солди. Ана шундай пайтларда ижодим қалбимдаги бўшлиқни тўлдирди. Дил туридан қайнаб чиққан битикларим жароҳатланган қалбимга малҳам бўлди. Интилишларим бесамар кетмади.. Ўзбекистонимга бўлган оташин муҳаббатимнинг учкуни ва алангасини

сермахсул ижодимда тинмай акс эттиришга интиляпман. Юртимизнинг жаннатмакон боғлари-ю баланд-баланд тоғлари, қад кўтарган баланд минорлари кимнинг ҳавасини келтирмайди, дейсиз, Чараклаб турган қуёшимизга кўз тегмасин!.. Болалигимни эслаб,

беғубор болаликга қайтгандай бўлдим. Меҳр-муҳаббат мавзуси ҳали-ҳамон инсониятнинг, жумладан, ижод аҳлининг оромини олган, дилларга яшаш завқини берган туйғудир

Илоҳим, ана шу туйғу ҳеч биримизнинг қалбимизни тарк этмасин!..

БОЛАЛИКНИ СОҒИНИБ...

(Сингилларимга)

Жамалаксоч, жажжигина қизлар эдик,
Осмонлардан бахт юлдузин излар эдик.
Қир-адирда лола териб чарчасак-да,
Уйда қолган кўғирчоқни сизлар эдик.

Ўйин эди хола-хола, меҳмон-меҳмон,
Гап-у гаштак, лой таомлар лиқ дастурхон.
Айтаверсам, сингилларим, эсимда йўқ,
Бўй қизларга айлангандик бизлар қачон.
Балки илк бор қўшни йигит пахтаминизни,
Тарозига элтиб берган кун эди ул.
Эҳтимолки бир безори, бетамизни,

Танобини тортиб қўйган кун эди ул.

Не бўлса ҳам кечалари ойга боқиб,
Шивир-шивир қилганимиз эсда ҳамон.
Онамизнинг бўлди энди, ухланглар, деб,
Меҳр ила койишлари улуғ армон.

Бугун энди сингилжонлар, бўлдик она,
Ҳар биримиз бир оила соҳибаси.
Бироқ ҳануз эслагаймиз биз пинҳона,
Чорлаб турар болаликнинг жозибаси...